

Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etishda TPPKning roli

Mukimova Mehriqul Farhod qizi¹, Muxamedova Robia Qobiljon qizi²

¹TAFU "Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

²TAFU pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

¹e-mail: mukimovamehriqul@gmail.com, ²e-mail: Bintuqobil1@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo bo'ylab ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri bu inklyuziv ta'limni rivojlantirishdir. O'zbekiston ham bu borada faol islohatlarni olib bormoqda. Xususan, imkoniyati cheklangan bolalar (jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan)ni sifatli ta'limga jalb etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Kalit so'zlar: Tibbiy-Psixologik-Pedagogik Komissiya (TPPK), ijtimoiy pedagog, logoped, defektolog.

Мукимова Мехригул Фархадовна - преподаватель кафедры "педагогика" ТАФУ

Аннотация: Сегодня одним из основных направлений системы образования во всем мире является развитие инклюзивного образования. В этом направлении Узбекистан также проводит активные реформы. В частности, вовлечение детей с ограниченными возможностями (физическими или умственными недостатками) в качественное образование стало приоритетом государственной политики.

Ключевые слова: Медико-психолого-педагогическая комиссия (ТППК), социальный педагог, логопед, дефектолог.

Mukimova Mehriqul Farhad qizi - teacher of the Department "Pedagogy" of TAFU

Annotation: Today, one of the main directions of the education system around the world is the development of inclusive education. Uzbekistan is also actively implementing reforms in this area. In particular, the involvement of children with disabilities (with physical or mental disabilities) in quality education has become a priority of state policy.

Keywords: Medical-Psychological-Pedagogical Commission (MPPC), social pedagogue, speech therapist, defectologist.

1 Kirish

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2010 yil 18 iyundagi 117-son "Davlat maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2010y., 24-25-son, 194-modda) muvofiq Tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyalarning (keyingi o'rinlarda Komissiya deb yuritiladi) faoliyatini tartibga soladi.

Komissiya Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrining tuman (shahar) xalq ta'limi bo'limlari huzurida tuziladi. Komissiya o'z ishini jamoatchilik asosida yuritadi. Komissiya o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi oliy majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga hamda boshqa qonun hujjatlariga, shuningdek mazkur nizomga amal qiladi.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Komissiya o'z faoliyatini qarorlar qabul qilishda xolislik, ochiqlik, oshkoralik va kollegiallik **tamoyillariga asoslangan holda olib boradi**. Inklyuziv ta'limning muhim bo'g'inlaridan biri bu — Tibbiy-Psixologik-Pedagogik Komissiya (TPPK) hisoblanadi. Ushbu komissiyaning vazifalari, roli va ta'siri inklyuziv ta'limni sifatli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TPPK nima va u qanday ishlaydi?

Tibbiy-Psixologik-Pedagogik Komissiya (TPPK) — bu maxsus tibbiy, psixologik va pedagogik xulosalar asosida bolaning rivojlanish darajasini baholab, unga eng maqbul ta'lim shaklini aniqlash bilan shug'ullanuvchi muassasa yoki mutaxassislar guruhi hisoblanadi.

TPPK tarkibiga odatda quyidagi mutaxassislar kiradi:

- Pediatr (bolalar shifokori)
- Psixolog
- Defektolog
- Logoped

Davlat maxsus maktabgacha ta'lim muassasasiga 2-7 yoshdagi bolalarning quyidagi toifalari qabul qilinadi:

- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, bolalar afaziyasi, rinolaliya, dizartriya, duduqlanish, ruhiy-nutqiy rivojlanishda orqada qolish);

- eshitishida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (I - IV guruh karlik, yomon eshituvchilar, orttirilgan karlik);

- ko'rishida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (ko'zi ojizlar, ambliopiya va g'ilylik, zaif ko'radiganlar);

- tayanch-harakatlanish a'zosida nuqsonlar bo'lgan bolalar (bosh miya, bo'yin, ko'krak qafasi, umurtqa, bo'g'imlar va oyoqlar operatsiyalarining barcha turlaridan keyingi holat, barcha tug'ma raxit, jarohat, kuyish va bo'yin, ko'krak qafasi, umurtqa va oyoqlarning idiopatik buzilishi; kifozlar, lordozlar, kifoskolioz, qomatning buzilishi, ko'krak qafasi, umurtqa va oyoqlar deformatsiyasi, yassi oyoq panjasi, oyoq panjalari falaji;

- tayanch-harakatlanish a'zosi rivojlanishi anomaliyasi, bo'g'imlar deformatsiyasi, artrozoartritlar bo'g'inlar rekurvatsiyasi, jismoniy rivojlanishda orqada qolish; ostexondropatiya, xondrodistrofiya;

- poliomiyelet va meningoensefalitga chalingandan keyin bolalar serebral falajida tayanch-harakatlanish a'zolarining barcha patologiyalari, gemiopozlar, plegiyalar, monopozlar, Erb-Dyushen falaji, poliradikulonevritlar);

- psixik rivojlanishda orqada qolayotgan bolalar (aqliy orqada qolish, jiddiy aqliy orqada qolish, psixik rivojlanishning kechikishi);

- nuqsonlari murakkab bo'lgan bolalar (rivojlanishida 2 va undan ortiq nuqsonga ega bo'lgan bolalar).

TPPK ning inklyuziv ta'limdagi asosiy vazifalari:

1. Bolaning rivojlanish darajasini kompleks baholash

TPPK bolani jismoniy, aqliy, nutqiy va psixologik holatini chuqur tahlil qiladi. Bu baholash bolaning qaysi turdagi yordamga muhtojligini aniqlashda muhim asos bo'ladi.

2. Ta'lim yo'nalishini belgilash

TPPK bolaning individual ehtiyojlariga qarab u uchun mos bo'lgan ta'lim muassasasini (umumiy maktab, maxsus maktab, inklyuziv sinf) tavsiya qiladi.

Shu orqali bola ortiqcha psixologik bosimga uchramasdan rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

3. Maxsus pedagogik yondashuvni tavsiya etish

Komissiya bolaning rivojlanish xususiyatidan kelib chiqib, individual o'quv dasturlari, yordamchi vositalar, moslashtirilgan metodlar haqida tavsiyalar beradi.

4. Ota-onalarga maslahat berish va psixologik ko'mak ko'rsatish

Imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari uchun TPPK muhim ma'lumot manbaidir. Komissiya ota-onalarni bola ta'limi, tarbiyasi va ijtimoiy moslashuvi borasida yo'naltiradi.

5. Monitoring va qayta baholash

3.Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Bola ta'lim muassasasiga qabul qilingandan so'ng ham TPPK uni kuzatishda davom etadi. Zarur hollarda komissiya tomonidan qayta baholash o'tkaziladi va ta'lim shaklini o'zgartirish tavsiya qilinadi.

TPPK faoliyatining dolzarbligi

TPPK faoliyati imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limga to'g'ri va samarali yo'naltirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ularning aniq tashxisi, to'g'ri baholanishi va shaxsga yo'naltirilgan tavsiyalari bolani to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. Aks holda, noto'g'ri yondashuv bolaning ijtimoiylashuvini qiyinlashtirib qo'yishi mumkin.

TPPK orqali inklyuziv ta'lim:

- Bola ehtiyojiga mos ravishda tashkil etiladi.
- O'qituvchilarga aniq metodik ko'rsatmalar taqdim etiladi.
- Bolaning salohiyati to'liq ochilishiga zamin yaratiladi.

Xulosa

TPPK — bu imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'lim eshigini ochib beruvchi kalitdir. Komissiyaning adolati, bilimli va tizimli faoliyati orqali minglab bolalar o'z joyini jamiyatda topa oladi. Shuning uchun TPPK faoliyatini takomillashtirish, uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, mutaxassislar malakasini oshirish – inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardandir.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga samarali ta'lim-tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvini yaratish uchun uning rivojlanish imkoniyat va xususiyatlarini to'g'ri baholay olishga bog'liqdir. Bu vazifani rivojlanish nuqsonlarini kompleks psixologo-pedagogik diagnostika qilish orqali amalga oshirish mumkin.

Psixologopedagogik diagnostika rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning kamchiliklarini aniqlash, bolaning psixik-jismoniy xususiyatlarini e'tiborga olgan holda unga individual psixologo-pedagogik yondashuvni ta'minlaydi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus maktabgacha va maktab ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatadi.

Ushbu bolalarni psixik va jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim sharoitlar yaratilgan.

Bunday sharoitlardan avvalo har bir bolaning xususiyatlari e'tiborga olgan holda yakka yondashuvni talab etadi. Ushbu yondashuv maxsus dastur, metod, keraqli maxsus texnik vositalarni, maxsus tayyorgarlikga ega pedagog, psixolog, defektolog va boshqalar bilan birgalikda kerakli tibbiy -profilaktik hamda davolov tadbirlarini, maxsus ijtimoiy yordamni, maxsus ta'lim muassasalarini texnik va ilmiy-metodik jihatdan ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda turli xil maxsus ta'lim muassasalari mavjud. Bolalar puxta saralash natijasida qabul qilinishi mo'ljallangan va O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan maxsus ta'lim dasturlarini amalga oshiradigan maxsus ta'lim muassasalar bilan bir qatorda turli rehabilitatsiya markazlari, rivojlantirish markazlari, aralash guruhlar ochilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Sh.Shomaxmudova, A.B.Mamatova (KIRILL) “Maxsus va inklyuziv ta’lim” Toshkent. 2011y.
2. Zaripova Sevara Erkin qizi Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika O’quv qo’llanma OTFIV 2023-yil.
3. L.R.Mo‘minova Inklyuziv ta’limning nazariy va amaliy asoslari Toshkent-2018
4. Т.Т.Щелина, Н.В. Федосеева Инклюзивное образование: теория, практика, перспективы Арзамасский филиал NNGU, 2018. – 566 s